

MORTALIDADE INFANTIL EM UMA MATERNIDADE ESTADUAL DO CEARÁ: ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS

DOI: 10.5281/zenodo.18459330

Yasmim Rodrigues Lima¹

¹Fisioterapia – Universidade Federal do Ceará
yasmimrodriguesfisio@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1253987824924125>

Antonia Daila Martins de Souza²

² Enfermagem – Universidade Regional do Cariri
dailamartiins13@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0812234819858041>

Rafael Ferreira Barroso³

³Serviço Social – Universidade Estadual do Ceará
rafaelferreira073@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8726971269171343>

Gabriela Fernandes Veras⁴

⁴Psicologia – Universidade Federal do Piauí
gabi_veras@hotmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6167670092103765>

Mariana Monte da Silva Linhares⁵

⁵Enfermagem - Unichristus
Marianamonte95@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9816900290515061>

Ana Maria Maia de Mesquita⁶

⁶Enfermagem – Universidade de Fortaleza
anamsqta@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9327504944594108>

AT01: Saúde Pública.

Introdução: A vigilância em saúde é um processo contínuo e sistemático de coleta e análise de dados relacionados à saúde a partir do qual se planeja e implementa medidas de saúde pública. Dados válidos e confiáveis são essenciais para produzir informações sobre a situação sanitária. A Taxa de Mortalidade Infantil é a medida do número de óbitos de crianças menores de um ano de idade, em relação ao número de nascidos vivos. Ela visa compreender a efetividade de políticas públicas em saúde que são voltadas para o componente pré-natal, parto e pós-natal. **Objetivo:** Este trabalho foi desenvolvido visando analisar a mortalidade infantil e o perfil de mães e recém-nascidos mais impactados em uma maternidade estadual terciária do Ceará, no ano de 2024. **Metodologia:** Os dados para este estudo foram coletados por meio da plataforma IntegraSUS e no site interno do hospital, e organizados em planilhas do programa Excel. Em seguida, foi realizada a estatística descritiva dos dados por meio do programa Jamovi. As informações obtidas foram expressas por meio de gráficos e tabelas,

sendo posteriormente analisadas e interpretadas frente a literatura que aborda semelhante temática. **Resultados:** A taxa de mortalidade no ano de 2024 foi de 12,8 para cada mil nascidos vivos na maternidade, assemelhando-se a taxa nacional, de 12,3, no mesmo ano. No que se refere ao perfil materno, a maioria das genitoras possuem ensino superior incompleto (65%), se auto-declararam pretas ou pardas (70%) e se enquadram na faixa etária de adultos jovens (entre 20 e 29 anos). Ademais, observou-se predominância de óbitos de crianças que nasceram de parto cesáreo, correspondendo a 84,5% do total. Quanto às causas de óbito, as principais, com cerca de 50% cada, foram as malformações congênicas e as consideradas como evitáveis, pois envolvem a assistência prestada no pré natal, parto e cuidados ao recém nascido, como por exemplo a prematuridade, o baixo peso ao nascer e as complicações durante o parto. **Conclusão:** A taxa de mortalidade infantil no hospital se assemelha a nacional. No que diz respeito às causas de mortalidade, foi possível perceber uma predominância de causas evitáveis, denunciando fragilidades na assistência e acompanhamento à mulher durante o período gestacional. Entretanto, cabe citar que os dados obtidos devem ser interpretados com cautela, pois podem ter sido influenciadas por diversos fatores, dentre eles o perfil de alto risco do hospital, o perfil sociodemográfico e a dificuldade de acesso a dados institucionais internos fidedignos.

Palavras-chave: Mortalidade Infantil; Saúde Materno-Infantil; Vigilância em Saúde Pública.